

El impacto económico del turismo rural: el caso de la asociación de turismo sostenible ASOTURS

The economic impact of rural tourism: the case of the sustainable tourism association ASOTURS

Bernadette Ligia Llerena Cruz

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

✉ berllerenacruz@yahoo.com

<https://orcid.org/0000-0003-2031-3277>

RESUMEN

Propósito: El objetivo de la investigación fue analizar la influencia que posee el turismo rural generado por la Asociación de Turismo Sustentable de la reserva paisajística de la subcuenca del Cotahuasi sobre sus socios. Diseño: Se empleó el método juicio de valor, lo cual, se encuentra ubicado dentro de la zona de interpretación del autor, a través se busca otorgar sentido a la data extraída de la asociación. El fin que se busca es el generar un conocimiento pleno de la realidad social que caracteriza a la institución. Resultados: Ellos demostraron que un total de 62 socios activos, de los cuales en suma mayoría representan al sexo femenino, que se encuentran en el rango de 28 a 35 años de edad y oficio predominante se encuentra en cubrir los deberes propios de una vivienda. Asimismo, ellos encuentran en la agricultura, ganadería y el servicio de guía turísticos una oportunidad para desarrollar competencias laborales dentro de la institución, lo cual se traduce en remuneración económica. Originalidad de la investigación: La originalidad de la investigación reside en el análisis de una iniciativa dedicada al turismo rural en el Perú. Dado que, investigaciones como la propuesta nos exhibirá como el desarrollo de esta dinámica económica, la cual, ha otorgado ingresos económicos estables a un de los sectores de la población peruana más desfavorecidos.

Palabras clave:

Turismo Rural, Impacto económico, Asociación turística, iniciativa turística

ABSTRACT

Purpose: The objective of the research was to analyze the influence of rural tourism generated by the Association of Sustainable Tourism of the Cotahuasi sub-basin landscape reserve on its members. **Design:** The value judgment method was used, which is located within the author's zone of interpretation, through which he seeks to give meaning to the data extracted from the association. The purpose sought is to generate a full knowledge of the social reality that characterizes the institution. **Results:** They showed that a total of 62 active members, the majority of whom are female, between 28 and 35 years of age and whose predominant occupation is to cover the duties of a home. Likewise, they find in agriculture, livestock and tourist guide service an opportunity to develop work skills within the institution, which translates into economic remuneration. **Originality of the research:** The originality of the research lies in the analysis of an initiative dedicated to rural tourism in Peru. Given that research such as the one proposed will show us how the development of this economic dynamic, which has granted stable economic income to one of the most disadvantaged sectors of the Peruvian population.

Keywords:

Rural tourism, economic impact, tourism association, tourism initiative

INTRODUCCIÓN

La actividad turística es reconocida como uno de los sectores económicos más trascendentales de los últimos años, dado que, sus dinámicas laborales representan el 10% del Producto Bruto interno a nivel global (Organización Mundial del Turismo, 2018). Lo cual, ha generado el desarrollo económico de una infinidad de sectores monetarios posicionados en distintas latitudes correspondientes a países de los 5 continentes del mundo. Debido al proceso de expansión, este servicio se ha ido segregando en distintas especialidades, dentro de las cuales destaca el turismo de tipo corporal, intelectual, material, ambiental y social (Ledhesma, 2018). Asimismo, el propio autor, genera una segmentación del turismo social, donde se logra apreciar la existencia de un turismo de corte etnográfico, solidario y rural. Por afinidad a la investigación a desarrollar, centraremos nuestra atención en el último de ellos, el turismo rural. Es relevante mencionar que este tipo de turismo nace como una opción adicional frente al turismo tradicional, el cual se encuentra monopolizado por las atracciones habituales (Varisco, 2016). De igual manera, es importante precisar

que el turismo rural es proveniente de Europa, debido a que, una de las primeras incursiones que se evidencia fue la Guites de Francia, la cual se ha caracterizado por ser un cúmulo de actividades en respeto irrestricto del patrimonio natural e histórico de las civilizaciones que se asentaron en ese territorio (Fourneau, 1998).

Esta actividad económica se ubica en un escenario más idóneo para desarrollar su potencial en latitudes que ostenten una considerable cantidad de riqueza natural y desarrollo cultural de las sociedades que residen en un territorio o de las civilizaciones pretéritas que emplearon la localidad para residir en él. Es el caso de Latinoamérica, región que se caracteriza por poseer una infinidad de maravillas naturales y edificaciones correspondiente a civilización extintas que se ubican en el continente americano previo a la colonización europea. Por lo que, la Organización Mundial del Turismo (2008) presentó evidencias que, en países como Argentina, Chile, México, Uruguay y Colombia, se ha desarrollado de manera incipiente el turismo rural. Lo cual, se materializa a través de la aplicación de programas de apoyo a estas iniciativas en las zonas rurales de cada nación correspondiente, las instituciones que llevan a cabo este proceso son las se ocupan de los tópicos correspondientes ¹.

El turismo rural como una actividad económica

El turismo rural se ha erigido como una de las actividades económicas con mayor sostenibilidad en el tiempo, asimismo, se considera como una fuente de ingreso rentable para personas que se ubican en las zonas rurales. Este conjunto de personas se caracteriza por ostentar niveles inferiores de ingresos en comparación con la población que se encuentra en las zonas urbanas (Arias, 2019).

¹Debido a ello, se precisa que los 5 de los 10 destinos turísticos rurales más visitadas alrededor del mundo, se encuentra en América Latina, ellos son: Cuetzalan (Puebla, México), Sierra de las Animas (Uruguay), Lago Titicaca (Puno, Perú), Jujuy (Argentina), Salar de Uyuni (Potosí, Bolivia) (Ledhesma, 2018).

Uno de las hipótesis más populares que busca dar explicación a este proceso hace responsable a la proliferación de la dicotomía rural/urbano, la cual es propia del desarrollo de las sociedades contemporáneas, de igual manera, es incentivada por la irradiación de movimientos de corte mundial, como la globalización y el desarrollo capitalista. Lo cual posee como una de sus consecuencias la acumulación de capital y población en los sectores catalogados como urbanos, por lo que, la creatividad social es una cualidad que se aprecia con mayor densidad en estos sectores (Baigorri, 1995). Por lo que se puede afirmar que:

“La creciente despoblación del ámbito rural y las escasas oportunidades laborales dificultan la retención y atracción de talento, en áreas periféricas. El mismo efecto produce la reducida disponibilidad de servicios públicos y privados asociados a un estándar de vida acorde a los tiempos actuales” (López Mielgo, Loredó y Sevilla Álvarez, 2019, p.27)

Debido a ello, actividades como el turismo en su versión rural, juega un rol protagónico a la hora de dotar de ingresos y oportunidades de crecimiento a los principales actores de esta dinámica económica. Asimismo, ellos poseen un condicionante adicional dentro del servicio que ofrecen, ello es el contar con aspectos culturales propios de los pueblos originarios que residen en las zonas rurales predominantemente. Por lo que, la experiencia que ofrece el turismo rural genera un intercambio cultural, la cual se delimita a través del respeto y la tolerancia por la diferencia (Cabanilla, 2018). De igual manera, esta actividad genera un escenario propicio para el disfrute de los clientes debido a la considerable oferta de satisfactores culturales, los cuales responden a las actividades propias de esparcimiento y el tiempo libre (Thomé-Ortías et al., 2018).

El turismo rural se encarga de trabajar de la mano con la población local, en las actividades correspondientes a la planificación y ejecución de proyectos de corte turístico, actividad que se viabiliza, dado que, ellos poseen un vasto conocimiento de los atractivos turísticos propios de su territorio. Por lo que, se generan las condiciones adecuadas para efectuar un servicio eficiente, el cual se logra emplear con una fuente de ingresos adicional para los trabajadores de este sector (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2018). Por lo que, Schejtman y Berdegué (2004) afirma que este tipo de actividades propician el desarrollo territorial rural, hace mención a un proceso el cual se caracteriza por efectuar una transformación institucional y productiva en un espacio rural, con la finalidad de mitigar los indicadores de pobreza de caracteriza intrínsecamente a las colectividades que residen en estos sectores. Asimismo, Garín (2015) comprende que el turismo rural se ha empleado como una actividad económica complementaria a los ingresos que una persona obtiene fruto de su empleo, por lo que la importancia de esta labor reside en completarlos a los ingresos primarios, con el fin de financiar el completo de necesidades que el ser humano se adjudica.

Precisando en el servicio, es importante mencionar que la persona que acceda a esta prestación se encontrará en un contacto directo con la naturaleza, lo cual lo hará ser parte de una experiencia vivencial llevada a cabo en los distintos recintos turísticos,

cada una con sus peculiaridades propias de sus recursos turísticos² como los modos de socialización, costumbres y atractivos culturales. No obstante, esta propuesta posee limitaciones, entre las más frecuentes se encuentra: la insuficiente formación académica de los pobladores, la precaria condición de los servicios en las viviendas, la falta de inversión del gobierno en este sector (Sicheri et al, 2019).

Uno de los efectos que ha producido el constante crecimiento del turismo rural es el haber incentivado la participación femenina dentro de estas actividades. Asimismo, la masificación de este sector turístico ha generado sustanciales beneficios en ellas, dado que, a través de las actividades que realizan, han logrado mejorar sus condiciones de vida, lo cual las ha incitado participar en mayor cantidad de círculos sociales o laborales en su comunidad, promover la conservación de su cultura, a acrecentar sus niveles de autoestima y lograr una independencia económica (Ling, et al, 2013). Sin embargo, ellas enfrentan constantes impedimentos en el desarrollo de estas capacidades, las cuales se encuentran en el “limitado acceso a la financiación, la informalidad y la necesidad de combinar de manera más flexible la vida familiar con la profesional” (Gutiérrez Cruz, et al, 2020, p.206).

Por otro lado, una de las características vitales que ostenta el desarrollo del turismo rural, se centra en la expresión de la identidad cultural

²Entendido como un cúmulo de bienes de carácter natural, humano y socioculturales, la tarea esencial que poseen estos recursos es el incitar interés y motivación en los turistas, con el fin de que efectúen desplazamientos físicos en las distintas zonas turísticas. (Navarro, 2015) ³El Conjunto de significaciones y representaciones relativamente permanentes a través del tiempo que permiten a los miembros de un colectivo sociales, que comparten una historia y un territorio homogéneo. De igual manera, ellos son partícipes de elementos socioculturales provenientes de un mismo pasado, como lo son: el lenguaje, la religión, costumbres e instituciones sociales (Montero, 1984).

Esto se refiere al sentido de pertenencia que un sujeto construye en función de un círculo social determinado, ello se logra a través de la adaptación que él logra a las creencias, valores y costumbres (Molano, 2007). Por lo que Gonzáles (2000) afirma que la identidad cultural de un pueblo se emplea como una diferenciación y reafirmación frente a los demás. Asimismo, cabe precisar que el concepto de identidad se encuentra vinculado a un territorio, debido a que, se ha utilizado como un medio donde los actores han plasmado sus manifestaciones culturales. Por lo que se puede afirmar que el turismo rural ostenta una función intercultural (Kieffe, 2018), la cual reside en la interacción entre dos grupos de individuos provenientes de latitudes heterogéneas, por ende, poseen diferentes identidades culturales.

Dicha capacidad, dota de una exclusividad determinante a este tipo turismo, lo cual lo vuelve sustancialmente más atractivo para el público internacional. Unas de las causales de este condicional residen en la diversidad cultural que ciertos territorios ostentan, este es el caso de los países de Sudamérica los cuales poseen una explícita afinidad con exhibido con antelación, nación que posee una exuberante oferta de recursos naturales y culturales. Los cuales, son de gran interés turísticos, asimismo, estos recursos se ubican en mayor densidad en las zonas rurales, espacios caracterizados por presentar una densidad poblacional menor a los territorios predominantemente urbanos.

El Perú, un escenario propicio para el turismo rural

Esta dinámica ha incentivado al desarrollo de emprendimientos turísticos locales, lo cual ha sido respaldado en gran medida por las instituciones estatales, que ven en este servicio un potencial considerable de ingresos y desarrollo para los actores. Uno de los casos importantes se encuentra en Perú, nación que ha generado un incremento formidable en emprendimientos turísticos en las zonas rurales correspondientes, se encuentre en el sur del país, como es el caso de las provincias de Cusco, Puno y Arequipa. Asimismo, es de considerar que estas regiones a través del desarrollo del turismo rural han fomentado la inclusión de distintas manifestaciones culturales pretéritas con las actuales. De igual manera, el progreso de este oficial ha propiciado la reformulación de roles dentro de la estructura familia, lo cual se aprecia en el rol que desempeña la mujer, que ha transitado de encargarse exclusivamente de las labores propias de la vivienda a desenvolverse en una actividad económica que generar notables ingresos (Pérez y Fuller, 2015)

Por lo que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú expresó que para el año 2018 el Perú reportó el ingreso de un total de 4 419 430 turistas extranjeros, cifra que se encuentra en un crecimiento constante desde hace una cantidad prudente de años. Es de precisar que la mayor cantidad de turistas son procedentes de América del Sur, Norteamérica y Europa (MINCETUR, 2019).

Tabla 1 Cantidad de turistas extranjeros ingresantes a Perú

Años	Cantidad de turistas extranjeros
2012	2 845 623
2013	3 163 639
2014	3 214 934

2015	3 455 709
2016	3 744 461
2017	4 032 339
2018	4 419 430

Nota. Tomado de Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

De igual manera, el MINCETUR reportó que para el 2018, la provincia con mayor cantidad de visitas de turistas fue Arequipa representando el 64,3% del total regional y el hospedaje generó importantes ingresos, lo que está acorde con lo observado en la presente investigación. Lo anterior indica que Arequipa se ha transformado en un importante destino turístico de los Andes del sur de Perú, por su estabilidad económica y con condiciones de vida favorables la población, producto de un dinamismo económico apoyado en varios sectores, entre ellos el turismo como un sector en pleno crecimiento, con tendencia a consolidarse en la región (Figuroa, 2019). Ahondando todavía más en la región Arequipa, se exhibe que, se encuentra conformada por 8 provincias, de las cuales en sintonía con la presente investigación se resaltaré la localidad de La Unión.

Asimismo, la provincia de La Unión, se caracteriza por poseer la menor cantidad de población, debido a que solo se encuentra un total del 0,9%, un total de 12 448 habitantes, si tomamos en cuenta en la región Arequipa viven un total de 1 382 730 personas, la cantidad de personas que viven en esta provincia es mínima. Además, un dato a considerar es que en esta provincia posee un 17% de sus habitantes bajo la denominación de población urbana, el indicador más bajo de la región⁴.

⁴Es de considerar que el Instituto Nacional de Estadística e Informática realiza estos censos nacionales con una temporalidad aproximada de 10 años. En la edición anterior realizada en el año 2007, se exhibe que la Provincia de la Unión no contaba con una población bajo esta denominación Urbana. Por lo que, se logra inferir, que la población urbana posee una temporalidad joven.

De igual manera, la tasa de analfabetismo representó un total del 18,3%, la más alta entre las provincias de Arequipa, asimismo, el porcentaje de personas en edad de estudiar con grados académicos profesionales representan solo un 14,8% (Instituto Nacional de Estadística e informática, 2018). Estas condiciones de vida que se expresaron con antelación nos brindan un panorama en el cual se encuentra la asociación a investigar.

Dada la importancia del turismo rural comunitario para los pueblos que habitan las regiones del sur del Perú, se propuso como objetivo principal en la presente investigación el analizar la influencia económica dentro de la estructura familiar que posee el turismo rural sobre la Asociación de Turismo Sustentable de la reserva paisajística de la subcuenca del Cotahuasi.

Asociación de Turismo Sustentable de la reserva paisajística de la subcuenca del Cotahuasi (ASOTURS)

La ASOTURS es una asociación turística cuya principal tarea es velar por el Área Natural Protegida la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi . Es importante mencionar que esta reserva se encuentra caracteriza por su exuberante biodiversidad, la cual comprende alrededor de 600 especies de flora, 211 especies de fauna y 12 ecosistemas, los cuales se encuentran en una altura que oscila entre los 950 y 6093 metros a sobre el nivel del mar . De igual manera, es valioso precisar que esta institución posee una personería jurídica, desde el año 2006 la cual se encarga de agrupar 8 Comités de Turismo Local (CTL), los cuales se encuentran distribuidos en un total de 7 distritos de la provincia La Unión ubicada en Arequipa. La principal función que poseen estos comités se encarga de ofrecer los servicios de alojamiento, alimentación, guiado y artesanía. Añadiendo a ello, la asociación menciona que ha recibido financiamiento de empresas locales e internacionales, asimismo, se menciona que ha recibido fondos por parte del gobierno ello se logró a través de programas y concursos, dinero que han empleado en capacitar a los trabajadores y en mejores la oferta de servicios que disponen.

En la actualidad, la asociación reconoce a un total 62 socios inscritos bajo condición de actividad, dado que, ellos participan en las actividades de capacitación se realizan frecuentemente. Es preciso generar esta aclaración dado que en ellos Comités de Turismo Local se encuentran inscritos una considerable cantidad de socios que no se encuentran activos, por los que fueron excluidos de la cantidad exhibida de integrantes. Asimismo, es de vital importancia hacer mención que las familias de los socios actividad participan de igual manera en las actividades turísticas. Debido a ello, las capacitaciones se han diversificado para las distintas actividades que se mencionaron y para los miembros de la familia. La importancia de esta formación se encuentra en hacer partícipes de la institución y que logren ser capaces de interiorizar y forjen capacidades en este rubro, con el fin de que logren capacidades laborales que

⁵Este atractivo turístico fue catalogado como Área Natural Protegida el 18 de mayo del 2005. ⁶Información extraída de su portal web: <http://www.adaeyanapay.org/somos.html>

los ayude a desenvolverse en distintas áreas.

Referente a la infraestructura, es relevante mencionar que los emprendedores locales, no cuentan con los medios suficientes para ofrecer un servicio de calidad, debido a que, cocinas, comedores y habitaciones, no cuenta con el total de comodidades. Concerniente a la prestación de servicios, se asevera que se ha realizado constantes avances en el alojamiento, la guía y la alimentación, lo cual es fruto de los constantes esfuerzos que se realizan dentro de la asociación.

Metodología

En la presente investigación, se empleó el método del juicio de valor, a causa de la acción participativa que ha desarrollado el investigador a lo largo de la elaboración del estudio (Weber, 1984). Asimismo, es de precisar que el conocimiento se gesta cuando el investigador posee la destreza de precisar las causas que generan los fenómenos estudiados, por lo que, el investigador debe indicar las instancias donde participa el conocimiento y los momentos donde la opinión individual se expresa (Martínez, 2012). A través de este proceso se busca construir una realidad, donde el investigador se encargue de interpretar objetos y el estado de ellos ubicados en su propia cotidianidad (Searle, 1997). Este proceso se llevará a cabo dentro la zona de interpretación, la cual se caracteriza por limitar el escenario a través de la posición y preferencia del investigador con el fin de focalizar la intencionalidad del investigador a través de la recepción, análisis, interpretación de los datos. (Wasser y Liora Bresler, 1996). Luego de ello, se consiguió una articulación de estas subjetividades, por lo que el investigador asumió la función de productor de conocimiento y es su grado académico lo cual nutre de legitimidad la investigación desarrollada (Tilleman et al.,2009). Por lo que, con la misión de otorgar una respuesta eficiente al objetivo propuesto, se aplicó una metodología basada en una estrategia documental y analítica siguiendo el procedimiento planteado por Quivy y Campenhoudt (2005).

El proceso de recolección de la información constó en la realización de frecuentes viajes a la institución central de la institución la cual se encuentra en el distrito de Cotahuasi. Asimismo, se empleó documentación ubicada en los archivos de la asociación, a través de ellos se precisó la cantidad de socios activos en la asociación, datos personales, el oficio que desarrollan dentro y fuera de la institución, la cantidad de dinero que se distribuye a través de los distintos locales correspondientes a cada

uno de los distritos de la provincia de La Unión ubicada en la región Arequipa. Habría que mencionar que, se hizo conocimiento a los representantes de la asociación que no se emplearían los nombres de los socios, ello en respeto irrestricto de su privacidad. De igual manera, se comentó que en todo momento la información recolectada por medio de los documentos otorgados se emplea con fines de la investigación a desarrollar.

Resultados

Con la información recolectada se logró organizar en distintas tablas de frecuencia, con el fin de jerarquizar los valores obtenidos. Por lo que a continuación se expresará la información analizada.

Tabla 2 *Datos generales*

	Socios	
	Frecuencia	%
Distritos		
Puyca	8	12,90
Charcana	4	6,45
Tomepampa	6	9,68
Huaynacotas	14	22,58
Alca	7	11,29
Toro	7	11,29
Pampamarca	12	19,35
Antabamba	4	6,45
Sexo		
Masculino	16	25,81
Femenino	46	74,19
Rango de edades		
20-27	4	6,45
28-35	23	37,10
36-43	21	33,87
44-51	7	11,29
52-59	5	8,06
60-67	2	3,23
Estado civil		
Viudo	3	4,84
Separado	2	3,23
Conviviente	17	27,42

Casado	35	56,45
Soltero	5	8,06
Nivel académico		
Superior universitario	3	4,84
Superior técnico	4	6,45
Secundaria	31	50,00
Primaria	24	38,71
Ocupación		
Profesor	3	4,84
Diversos	11	17,74
Agricultura	16	25,81
Labores hogareñas	32	51,61

Nota. Tomado de Documentación de la Asociación de Turismo Sustentable de la reserva paisajística de la subcuenca del Cotahuasi

Los ingresos percibidos por cada socio, muestran que los pertenecientes al distrito Pampamarca se adjudicaron la mayor cantidad de dinero, con S/. 602,50 (168,70 US\$) superando a distritos con mayor cantidad de socios, como Huaynacotas, Puyca, Alca y Toro. Los distritos cuyos socios recibieron menores ingresos fueron Toro con S/. 187,71 (52,56 US\$) y Charcana con S/. 205,00 (57,40 US\$). Sin embargo, el distrito que presenta la mayor cantidad de ingresos es Huaynacota con S/. 5 945 (1664,60 US\$), sin embargo, al tener la mayor cantidad de socios, la distribución de ingresos la posiciona en segundo lugar detrás de los socios del distrito de Pampamarca. Lo cual nos demuestra, la cantidad de ingresos que se obtiene, no es directamente proporcional a la cantidad de socios correspondientes a cada distrito del departamento, dado que ello se rige por la cantidad de ingresos correspondientes a cada anexo de la asociación.

El indicador del sexo, nos reveló la exorbitante cantidad de mujeres que participantes dentro de la asociación, con un total de 46 participantes, lo cual representa un 74,16% del total de miembros. Asimismo, es relevante mencionar que el rango de edad predominante responde al ubicado entre los 28 y 43 años, con un total de 44 miembros (70,97%). De igual manera, el estado civil con mayor frecuencia responde al de casado, cifra que representa a un 56,45% del total, lo cual es representado por 35 asociados.

Referente al nivel académico, los resultados de la encuesta demostraron que el grado con mayor frecuencia es el que se ubica en nivel secundario, con un total de 31 asociados, lo cual representa a un 50% del total de encuestados. No obstante, una cifra que llama la atención es la cantidad de personas que poseen estudios superiores,

dado que, solo 3 del total de asociados ostenta un grado universitario, mientras que, 4 uno correspondientes a estudios técnicos. Una de las consecuencias de la preponderancia en los niveles educativos correspondientes a primaria y secundaria y la mayor frecuencia de mujeres en la asociación, reside en la distribución de empleos, donde se precisa que 51% de los asociados afirma que su labor se encuentra en cumplir con las obligaciones de la vivienda, labor que no genera remuneración monetaria.

Tabla 3 *Indicadores económicos de los socios de la ASOTURS*

	Socios	
	Frecuencia	%
Ingresos aproximados en S/. (US\$)		
<150 nuevos soles (41,56)	19	30,65
150-400 nuevos soles (41,56 – 110,83)	29	46,77
400-1500 nuevos soles (110,83 – 415,63)	14	22,58
Distribución de empleos dentro de la asociación		
Pensión	1	1,61
Tienda	1	1,61
Albañil	1	1,61
Artesanía	1	1,61
Turismo	18	29,03
Ganadería	10	16,13
Agricultura	30	48,39

Nota. Tomado de Documentación de la Asociación de Turismo Sustentable de la reserva paisajística de la subcuenca del Cotahuasi.

Referente a la cantidad de ingresos que reciben los socios de la institución, el grueso de ellos se posiciona en una escala que se ubica entre los intervalos de 41,56 a 110,83 \$. Generando una comparación con el salario mínimo en el Perú que alcanzó los 234\$, se logra dilucidar que los ingresos generados en esta actividad complementaria a su trabajo principal otorgan una cantidad insuficiente de dinero. Sin embargo, las personas que se ubican en la siguiente consideración (110,83 a 415 US\$), reciben un salario superior al salario mínimo en el Perú, por lo que, esta labor ha generado cantidades sustanciales de ingresos a los socios de la ASOTURS.

Por otro lado, las actividades que más trabajadores dispone son la ganadería, la agricultura y las actividades turísticas, las cuales representan un 93,55% del total, dado que, un total de 58 socios se dedican a estos oficios. Dado que las actividades

esenciales que posee la asociación residen en la contratación de guías turísticos y en la producción de alimentos con el fin de ofrecerlos como fiambres y platillos para sus clientes.

Tabla 4 *Distribución de gastos de ingresos*

Distribución de ingresos	Frecuencia
Comunicación	1,61
Inversión en turismo	11,29
Agricultura/ganadería	16,13
Movilidad	6,45
Vivienda y servicios	9,68
Ropa y calzados	3,23
Educación	25,81
Salud y medicinas	6,45
Alimentación	19,35

Nota. Tomado de Documentación de la Asociación de Turismo Sustentable de la reserva paisajística de la subcuenca del Cotahuasi.

La tabla 5 expone cómo se distribuyen los ingresos correspondientes a la asociación, se logra visualizar que la educación y la alimentación, seguido de cerca de la agricultura y ganadería, representa el mayor expendio de dinero. Correspondiente a la Educación, los representantes informan que ellos disponen de gran cantidad de fondos para realizar capacitaciones para sus socios, dado que, gran porcentaje de ellos no cuentan con estudios profesionales. De igual manera, la inversión que se desarrolla en la agricultura y ganadería. Asimismo, se invierte considerables sumas de dinero en la modernización de los servicios turísticos, lo cual se expresa en la mejora de la logística propia de esta actividad, con el fin de ofrecer un servicio superior a los turistas nacionales y extranjeros. De igual manera, la cantidad empleada para la movilidad, se encarga de otorgar las mejores condiciones de movilidad a los visitantes, dado que las atracciones turísticas se encuentran a una distancia considerable de distancia de la asociación. Además, el dinero que se emplea en servicios y vivienda, se traduce en la modernización de los servicios de luz eléctrica, agua potable y conexión a internet en los ambientes de las viviendas que rentan a los visitantes. Dado que en la actualidad no cuentan con una conexión a internet y la luz eléctrica solo se encuentra disponible de manera parcial en un horario reducido.

Del total de ganancias se invierte una modesta cantidad en lo referido a comunicaciones, sin embargo, los directivos mencionaron que tal presupuesto ha ido en crecimiento con los años. A causa del desarrollo de distintas campañas de publicidad realizadas en la provincia de Arequipa y fuera de ella, una de las vías más óptimas que emplean se encuentra en las redes sociales y páginas web lo cual les ha permitido captar público del extranjero. Por otro lado, el dinero recaudado por el servicio que ofrece la asociación ha encontrado diferentes servicios de los cuales dotar a sus trabajadores, ello con el fin de preservar su integridad a la hora que desempeñen sus actividades asignadas.

Tabla 5 *Ingresos promedio mensuales por turismo de los socios de ASOTURS.*

Distrito	Ingresos S./ (US\$)	Nro. De socios	Ingreso/socio S/. (US\$)
Pampamarca	2410,00 (674,80)	4	602,50 (168,70)
Alca	2410,00 (674,80)	7	344,29 (96,40)
Puyca	1785,00 (499,80)	8	223,13 (62,48)
Charcana	820,00 (229,60)	4	205,00 (57,40)
Huaynacotas	5945,00 (1664,60)	14	424,64 (118,90)
Tomepampa	2445,00 (684,60)	6	407,50 (114,10)
Toro	1314,00 (367,92)	7	187,71 (52,56)

Fuente: Documentación de la Asociación de Turismo Sustentable de la reserva paisajística de la subcuenca del Cotahuasi.

Los ingresos percibidos por cada socio, muestran que los pertenecientes al distrito Pampamarca se adjudicaron la mayor cantidad de dinero, con S/. 602,50 (168,70 US\$) superando a distritos con mayor cantidad de socios, como Huaynacotas, Puyca, Alca y Toro. Los distritos cuyos socios recibieron menores ingresos fueron Toro con S/. 187,71 (52,56 US\$) y Charcana con S/. 205,00 (57,40 US\$). Sin embargo, el distrito que presenta la mayor cantidad de ingresos es Huaynacota con S/. 5 945 (1664,60 US\$), sin embargo, al tener la mayor cantidad de socios, la distribución de ingresos la posiciona en segundo lugar detrás de los socios del distrito de Pampamarca. Lo cual nos demuestra, la cantidad de ingresos que se obtiene, no es directamente proporcional a la cantidad de socios correspondientes a cada distrito del departamento, dado que ello se rige por la cantidad de ingresos correspondientes a cada anexo de la asociación.

Discusión

Igualmente, Flores et al. (2016) destacaron la importancia del turismo rural en Brasil e indicaron que el mismo trae beneficios económicos importantes a los habitantes de zonas del Estado de Santa Catarina, lo cual es consistente con lo observado en la presente investigación, aunque los autores citados no analizaron aspectos que indican las desigualdades en la distribución de ingresos. Por su parte Pérez et al. (2010) al referirse al turismo rural en Puebla, México comentan que la actividad turística contribuye de manera significativa en el aumento de los ingresos anuales de las personas que habitan zonas rurales y que están vinculadas a dichas actividades, logrando además beneficios personales, sociales y ambientales.

Asimismo, cabe mencionar experiencias en distintas latitudes, como la expuesta por Sánchez y Sánchez (2018) donde se hizo mención que el Turismo rural en España generó una gran cantidad de empleos y apaleó considerablemente la despoblación en las zonas rurales del país. Asimismo, esa actividad económica se presentó como una herramienta para combatir el azote producido por la crisis económica de años previos. Las regiones que ostentan mayor densidad de iniciativas turísticas son Álava, Bizkaia, Guipúzcoa, Barcelona, Girorna, Madrid, entre otras. Por lo que, López Rodríguez y López Rodríguez (2020) expresan que el turismo rural en la localidad Usme ubicada en Bogotá-Colombia, es un elemento que promueve la cohesión social dentro del territorio donde se gesticionan los servicios, asimismo esta actividad se encarga de propiciar la expansión de mercados locales dado a la gran afluencia de público que genera el turismo.

Referente a las investigaciones nacionales, se encuentra el estudio desarrollado por Sicheri Monteverde, Nolazco Labajos y Malvas Silvestre (2019) donde se trabajó en el distrito de Chacas en la provincia de Ancash ubicado en la costa peruana. El objetivo de la investigación es diseñar un plan que potencie el turismo en la localidad. Los resultados exhibieron que la localidad posee un inmenso potencial en el agroturismo, caza pesca y gastronomía, los cuales se encuentran en sintonía con los presentados por el turismo rural, de igual manera se puede emplear las fiestas patronales como eventos que inciten a la dinámica del turismo. De igual manera, Calatayud Mendoza et al., (2019), a través de su investigación se encargaron de demostrar que el turismo rural representó un crecimiento del 20% en los ingresos de las familias correspondientes a la comunidad de Llacón ubicada en el distrito de Capachica en el departamento de Puno en el sur peruano. Este aumento se debe a las dinámicas económicas propiciadas por la afluencia de turistas a esta zona recóndita de la sierra peruana.

Debido a las investigaciones expuestas previamente, se logra dilucidar que la implementación del turismo rural como una herramienta que provee de oportunidades de crecimiento y desarrollo económico para las personas que lo practican se encuentra en un escenario propicio para su proliferación a nivel mundial. Por lo que, investigaciones como la desarrollada, se encargan de alimentar esa revalorización a este sector económico.

Conclusiones

La Asociación de Turismo Sostenible de Cotahuasi ostenta un papel fundamental en la promoción del turismo en la provincia La Unión, la cual se ubica en la región Arequipa. Rol que desempeña de manera eficiente dentro los 8 distritos que componen esta provincia. Es importante hacer mención, que estas actividades son adicionales al trabajo principal que ellos desempeñan fuera de la institución. Por lo que, estas acciones se traducen en ingresos adicionales, los cuales ayudan a subsanar las necesidades de los participantes. De igual manera, se menciona que el rango de edad predominante en la asociación se encuentra entre los 28 a 43 años. Por lo tanto, la institución posee un grupo considerable de integrantes jóvenes, los cuales con el tiempo perfeccionaron sus perfiles laborales, de esa manera ayudarán a optimizar los servicios que ofrece la asociación.

Un punto significativo de la investigación fue el precisar el número de mujeres que integran el número de socios, dado que ellas representan las 3 cuartas partes del total de integrantes activos. La importancia de ello reside en que esta asociación se ha convertido en una oportunidad para que las mujeres logren desarrollar competencias laborales con el fin de generar ingresos propios. Lo expresado, se interpreta como reformulación de las lógicas de comportamiento establecidas, las cuales refieren a la segregación de las actividades en función del sexo. Donde las mujeres fueron privadas de participar dentro de las dinámicas económicas, políticas o sociales, debido a que su labor predeterminada se encontraba parametrada en cumplir con las labores circunscritas del hogar.

El segundo punto, sobre el cual versó nuestra investigación se refiere a los ingresos que reciben los participantes de esta asociación. La cual, expresada en dólares oscila entre los 41,56 y 110, 83 US\$, suma que representa una considerable cantidad, dado que, la cantidad de horas invertidas en su labor dentro de la asociación no supera lo representado por un oficio de tiempo completo. Asimismo, es de precisar que los oficios que giran en torno al turismo vienen cobrando mayor protagonismo económico con el pasar de los años, por lo que se puede apreciar en los resultados

que un conjunto de socios se dedican íntegramente a las actividades turísticas.

Por otro lado, el grado académico predominante en los socios activos se encuentra entre la educación primaria y secundaria. Por lo que, se logra dilucidar que ellos poseen empleos mecánicos que otorgan remuneraciones insuficientes en contraste con sus necesidades. Es por ello, que ser partícipes dentro de la asociación ha representado para ellos una oportunidad de adquirir mayores ingresos a costa de realizar actividades turísticas dentro de la institución. Debido a ello, se logra aseverar el doble impacto que caracteriza la realización de actividades como esta, dado que, por un lado, otorga oportunidades laborales que mitigan las. Habría que añadir, que el otro rasgo que identifica a asociaciones de este tipo, es su rol promotor de una identidad cultural determinada, esto en mención de las actividades correspondientes a los guías turísticos. Esta constitución dual dota de excelsas facultades de progreso y expansión de iniciativas locales como la expuesta en el artículo, ello con el fin de generar condiciones más homogéneas entre los habitantes de las zonas rurales en relación con relación a los que provienen de las regiones urbanas.

Finiquitando lo expuesto, una de las metas que posee esta investigación reside en la condición de reaplicabilidad de la experiencia expuesta. Debido, a como se expuso en la introducción de la investigación, el Perú es un país que posee una infinidad de recursos naturales y culturales, por lo que, aplicar este tipo de investigaciones nos permite divisar como organizaciones se adjudican el papel de promotores culturales. Asimismo, la elaboración de documentos como el presente, ayudarán a divulgar la asociación en diversos espacios internacionales, ello con el fin, de fomentar el turismo rural, como una herramienta de desarrollo económico y pluricultural, dado, que estas dinámicas turísticas, nos posicionan como espectadores de una cultura universal, la cual se encuentra en distintas latitudes y temporalidades propias de nuestra identidad

Agradecimiento

Se extiende un agradecimiento a Catholic Organisation for Relief and Development Aid - CORDAID, por el financiamiento de la investigación. Asimismo, se agradece a las autoridades de la Asociación de Turismo Sustentable de la reserva paisajística de la subcuenca del Cotahuasi, por la amabilidad y participación en el desarrollo de la presente investigación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arias, R. (2019). Pobreza y desigualdad en Costa Rica: Una mirada más allá de la distribución de los ingresos. *Estudio de Desarrollo: Cuba y América Latina* Vol. 8, No 1, pp. 226-250.
- Baigorri, A. (1995). De lo rural a lo urbano. *In Congreso Español de Sociología, Horizontes desde la incertidumbre. Simposio efectuado en el V Congreso Español de Sociología, Granada, España.*
- Cabanilla, E. (2018). Turismo comunitario en América Latina, un concepto en construcción. *Siembra*, Vol. 5, No.1, pp. 121–131.
- Calatayud, A., Canales, A., Belizario, G., Chui, H., & Huaquisto, E. (2021). Impacto del turismo rural en el ingreso económico y la decisión de emigrar en la Comunidad de Llachón. *Revista de estudios sobre despoblación y desarrollo rural*, Vol. 31, No, pp. 43-73.
- Cruz, M., Devesa, J., Quiñones, P. (2020). La mujer emprendedora en el turismo rural: peculiaridades del caso costarricense a través de la revisión bibliográfica. *Cuadernos de Turismo*, Vol. 46, No, pp. 185-214. <https://doi.org/10.6018/turismo.451691>
- Figueroa, J. (2019). Arequipa y el valle del Colca. Turismo y patrimonio colonial en el sur andino. *Journal of Tourism and Heritage Research*, Vol 2, No. 3, 302-321.
- Fourneau, F. (1998). El turismo en espacio rural en Francia. *Cuadernos de turismo*, Vol 1, No, pp. 41-53. <https://revistas.um.es/turismo/article/view/24681>
- Garín, A. (2015). Turismo rural en la comuna de Villarrica - Chile: institucionalidad y emprendedores rurales. *Estudios y Perspectivas en Turismo*, Vol. 24, No. pp. 121-39 <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180732864002>
- Gutiérrez, M., Such, M. & Gabaldón Quiñones, P. (2020). La Mujer Emprendedora En El Turismo Rural: Peculiaridades Del Caso Costarricense A Través De La Revisión Bibliográfica. *Cuadernos de Turismo*, Vol.46, No, pp. 185–214. <https://doi.org/10.6018/turismo.451691>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2018). *Arequipa Resultados Definitivos: Tomo I*. Lima: INEI. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1544/00TOMO_01.pdf

- Kieffe, M. (2018). Conceptos claves para el estudio del Turismo Rural Comunitario. *Revista el Periplo Sustentable*, Vol. 34 No, pp. 8-43
- Ledhesma, M. (2018). *Tipos de turismo: una nueva clasificación*. Buenos Aires: Organización Mundial de Periodismo Turístico. <https://bit.ly/3rmOy4X>
- Ling, S., Wu, B., Park, J., Shu, H. & Morrison, A. (2013). Women's role in sustaining villages and rural tourism in China, *Annals of Tourism Research*, Vol. 43 No, pp. 634–638. <http://dx.doi.org/10.1016/j.annals.2013.07.009>
- López, A. & López, S. (2020). La cohesión social y el arraigo territorial en el turismo rural comunitario: caso localidad de Usme Bogotá-Colombia. *Anales de Geografía de la Universidad Complutense*, Vol. 4, No. 2, pp. 365-387. <https://doi.org/10.5209/aguc.79341>
- López, P. & Fachelli, S. (2015). Metodología de la investigación social cuantitativa. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.
- López-Mielgo, N., Loredó, E. & Álvarez, J. (2019). Realidad aumentada en destinos turísticos rurales: oportunidades y barreras. *International Journal of Information Systems and Tourism*, Vol. 4, No. 2, pp. 25-33.
- Martínez, A. (2012) El investigador y su juicio de valor. *CIENCIA UANL*, Vol. 15, No. 57, pp. 101-107
- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (2018). Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario <https://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-intervencion/turismo-inclusivo/turismo-rural-comunitario/>
- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (2019). *Perú: Compendio de Cifras de Turismo*. Lima: Dirección General de Investigación y Estudios sobre Turismo y Artesanía. https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/publicaciones/Peru_Compndio_Turismo_Julio2019_Ver24072019.pdf
- Molano, O. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. *Revista Opera*, Vol. 7, No., pp. 69-84. <https://www.redalyc.org/pdf/675/67500705.pdf>
- Montero, M. (1984). *Ideología. Alienación e Identidad Nacional. Una aproximación psicosocial al ser venezolano*. Caracas: Ediciones de la biblioteca
- Navarro, D. (2015) Recursos Turísticos y Atractivos Turísticos: Conceptualización,

- clasificación y valorización. *Cuadernos de Turismo*; 35 335-357 <http://dx.doi.org/10.6018/turismo.35.221641>
- Organización Mundial del Turismo. (2018). *Tourism for Development. I Key Areas for action*. UNWTO. Madrid. <https://doi.org/10.18111/9789284419722>
- Pérez, A., Juárez, J., Ramírez, B. & César, F. (2010). Turismo rural y empleo rural no agrícola en la Sierra Nororiente del estado de Puebla: caso red de Turismo Alternativo Totaltikpak, A.C. *Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía, UNAM*, 71, 57-71. <http://www.scielo.org.mx/pdf/igeo/n71/n71a6.pdf>
- Pérez, B., y Fuller, N. (2015). Turismo rural comunitario, género y desarrollo en comunidades campesinas e indígenas del sur del Perú. *Quaderns Vol. 31*, No. pp. 95-119.
- Quivy, C. (2005). *Manual de Investigación en Ciencias Sociales*. Limusa, México D.F.
- Sánchez, A. & Sánchez, F. (2018). Impacto del turismo rural sobre el empleo en España: Una aproximación a escala provincial. *Cuadernos de Desarrollo Rural, Colombia*, Vol. 15, No. 82, pp. 19-37. <https://doi.org/10.11144/javeriana.cdr15-82.itre>
- Schejtman, A., & Berdegú, J. (2004) Desarrollo territorial. Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Santiago de Chile: División América Latina y el Caribe del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). <https://bit.ly/3E5laoY>
- Schejtman, A. & Berdegú, J. (2004). Desarrollo territorial rural. Debates y Temas Rurales (Rimisp), (1). https://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1363093392schejtman_y_berdegue2004_desarrollo_territorial_rural_5_rimisp_CARdumen.pdf
- Searle, J. (1997). La construcción de la realidad social. Paidós, Ibérica. Barcelona, España
- Schejtman, A. & Berdegú, J. (2004). Desarrollo territorial rural. Debates y Temas Rurales (Rimisp), (1). https://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1363093392schejtman_y_berdegue2004_desarrollo_territorial_rural_5_rimisp_CARdumen.pdf
- Searle, J. (1997). *La construcción de la realidad social*. Paidós, Ibérica. Barcelona, España

- Sicheri, L., Nolazco, F. & Malvas, S. (2019). Turismo rural en el distrito de Chacas, departamento de Ancash, Perú. *INNOVA Research Journal*, Vol. 4, No. 2, pp. 13-20. <https://doi.org/10.33890/innova.v4.n2.2019.1003>
- Thomé-Ortiz, H., De Jesús-Contreras, D. & De Oliveira, E. (2018). Aprovechamiento recreativo del patrimonio vitivinícola en el centro de México: una aproximación sociológica al enoturismo como estrategia de desarrollo territorial. En J.C. Picón, D. Caravaca, A. Hernández y L. Obando (Eds.), *Experiencias de turismo rural en América latina y el caribe* (p. 223-243). Universidad Nacional de Costa Rica. <https://www.researchgate.net/publication/332974054>
- Tilleman, H., Mena, J. & Lilly, B. (2009) Formación de investigadores: perspectivas y procesos subjetivos implicados en la investigación educativa. *REIFOP*, Vol. 12, No. 3, pp. 27-37.
- Varisco, C. (2016). Turismo rural: propuesta metodológica para un enfoque sistémico. *Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 14(1), pp. 153-167. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88143642011>
- Wasser, J. (1996). Working in the interpretive zone, conceptualizing collaboration in qualitative research teams. *Education Researcher*, Vol. 25, No. 5, pp. 5- 16.
- Weber, M. (1995). *El político y el científico*. Barcelona: Altaya.